

QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO EUZÉBIO EM JUCÁS – CE

CALIDAD DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA COMUNIDAD SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO EUZÉBIO EN JUCÁS – CE

QUALITY OF WATER SUPPLY TO THE SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO EUZÉBIO COMMUNITY IN JUCÁS – CE

Daniele Alves¹, Catarina Taveira², Iarley Bezerra³ Francisca Simões⁴ Germário Araújo⁵

¹Estudante do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, IFCE - Campus Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil, danieleaa00@gmail.com, 0009-0008-7637-2472;

²Estudante do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, IFCE - Campus Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil, catarinalimat@gmail.com, 0009-0004-4043-9402;

³Estudante do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, IFCE - Campus Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil, iarley.souza62@aluno.ifce.edu.br, 0009-0009-2702-2633;

⁴Mestre em Engenharia Civil e Ambiental, IFCE - Campus Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil, adriana.fernandes@ifce.edu.br, 0000-0003-2411-411X;

⁵Doutor em Engenharia Civil área de concentração Saneamento, IFCE - Campus Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil, germario@ifce.edu.br, 0000-0002-3388-0265.

Eixo Temático 03 – Tecnologias para o Abastecimento de Água
Aspectos de qualidade: caracterização e monitoramento de águas para consumo humano.

*Eje Temático 03 – Cambio Climático
Tecnologías para el Abastecimiento de Agua Aspectos de calidad: caracterización y monitoreo del agua para consumo humano.*

*Thematic Axis 03 – Climate Change
Technologies for Water Supply Quality aspects: characterization and monitoring of water for human consumption.*

RESUMO

A água é um recurso essencial para a saúde humana e o equilíbrio ambiental, sendo sua qualidade determinante na prevenção de doenças de veiculação. Em comunidades rurais do semiárido brasileiro, a escassez hídrica, a ausência de saneamento básico e o uso de mananciais superficiais configuram fatores críticos para a segurança do abastecimento. Nesse contexto, este estudo teve como objetivo avaliar a qualidade da água destinada ao consumo humano na comunidade rural Sítio Olho D'água do Euzébio, localizada em Jucás, Ceará, composta por cerca de 53 famílias. Foram coletadas amostras em cinco pontos do sistema de abastecimento, abrangendo desde a fonte de captação até pontos domiciliares de consumo. Foram determinadas análises físicas, químicas e microbiológicas e os resultados foram comparados aos limites estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021 pra consumo humano. Os resultados indicaram não conformidade em diversos parâmetros, como concentrações elevadas de amônia, ausência de cloro residual livre, valores críticos de ferro e sólidos dissolvidos totais, além da presença de coliformes termotolerantes e *Escherichia coli* em diferentes pontos do sistema. Tais achados evidenciam falhas no processo e vulnerabilidade à contaminação fecal, configurando risco à saúde pública local.

Palavras-chave: Potabilidade da água; Saúde pública; Comunidades rurais; Saneamento básico.

RESÚMEN

El agua es un recurso esencial para la salud humana y el equilibrio ambiental, y su calidad es crucial para la prevención de enfermedades transmitidas por el agua. En las comunidades rurales del semiárido brasileño, la escasez de agua, la falta de saneamiento básico y el uso de fuentes superficiales de agua son factores críticos para la seguridad del suministro de agua. En este contexto, este estudio tuvo como objetivo evaluar la calidad del agua destinada al consumo humano en la comunidad rural de Sítio Olho D'água do Euzébio, ubicada en Jucás, Ceará, y compuesta por aproximadamente 53 familias. Se recolectaron muestras en cinco puntos del sistema de abastecimiento, desde la fuente de captación hasta los puntos de consumo domiciliario. Se realizaron análisis físicos, químicos y microbiológicos, y los resultados se compararon con los límites establecidos por la Ordenanza GM/MS n.º 888/2021 para el consumo humano. Los resultados indicaron incumplimiento en varios parámetros, como altas concentraciones de amoníaco, falta de cloro residual libre, valores críticos de hierro y sólidos disueltos totales, y la presencia de coliformes termotolerantes y *Escherichia coli* en varios puntos del sistema. Estos hallazgos ponen de relieve las deficiencias del proceso y la vulnerabilidad a la contaminación fecal, lo que representa un riesgo para la salud pública local.

Palabras clave: Potabilidad del agua; Salud pública; Comunidades rurales; Saneamiento básico.

ABSTRACT

Water is an essential resource for human health and environmental balance, and its quality is crucial for preventing waterborne diseases. In rural communities in the Brazilian semiarid region, water scarcity, lack of basic sanitation, and the use of surface water sources are critical factors for water supply security. In this context, this study aimed to assess the quality of water intended for human consumption in the rural community of Sítio Olho D'água do Euzébio, located in Jucás, Ceará, and composed of approximately 53 families. Samples were collected at five points in the supply system, from the source of capture to household consumption points. Physical, chemical, and microbiological analyses were performed, and the results were compared to the limits established by Ordinance GM/MS No. 888/2021 for human consumption. The results indicated non-compliance in several parameters, such as high ammonia concentrations, lack of free residual chlorine, critical values for iron and total dissolved solids, and the presence of thermotolerant coliforms and *Escherichia coli* at various points in the system. These findings highlight process flaws and vulnerability to fecal contamination, posing a risk to local public health.

Keywords: Water potability; Public health; Rural communities; Basic sanitation.

INTRODUÇÃO

A água é um recurso essencial para a manutenção da vida e do equilíbrio ambiental. Sua disponibilidade e qualidade influenciam diretamente a saúde pública, o desenvolvimento socioeconômico e a preservação dos ecossistemas. No entanto, apesar de sua importância, milhões de pessoas ao redor do mundo ainda não possuem acesso a água potável segura, o que representa um dos maiores desafios para a humanidade (WHO, 2023). Apesar dos avanços tecnológicos e das políticas de gestão hídrica, milhões de pessoas ainda enfrentam dificuldades no acesso à água de qualidade. Em regiões urbanas, a infraestrutura de abastecimento tende a ser mais consolidada, garantindo um fornecimento mais regular e seguro. No entanto, em comunidades rurais, onde a infraestrutura é frequentemente limitada, a obtenção de água potável torna-se um desafio diário, impactando diretamente a saúde pública e o desenvolvimento socioeconômico.

No contexto do semiárido brasileiro, a escassez hídrica é uma realidade que influencia a vida de milhões de pessoas. A irregularidade das chuvas e a dificuldade de armazenamento e distribuição de água tornam o abastecimento intermitente e, muitas vezes, inadequado para o consumo humano.

A falta de saneamento básico é outro fator crítico em comunidades rurais. Sem sistemas adequados de tratamento de água e esgoto, a contaminação dos mananciais se torna um problema recorrente, aumentando os riscos de doenças de veiculação hídrica. A Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca que a ingestão de água contaminada pode ser um vetor para diversas doenças, como diarreia, cólera, hepatite A e esquistossomose, afetando principalmente populações vulneráveis (WHO, 2022). A implementação de soluções sustentáveis para o tratamento da água e dos efluentes é fundamental para promover a saúde e a qualidade de vida dessas populações.

A relação entre o acesso à água potável e a saúde da população é inquestionável. Segundo (Clasen *et al.*, 2007; WHO & UNICEF, 2019), a melhoria nas condições de saneamento e no fornecimento de água tratada reduz significativamente a incidência de doenças, além de contribuir para o desenvolvimento social e econômico das comunidades. Assim, a garantia de um abastecimento adequado de água potável deve ser uma prioridade para governos e instituições, visando à promoção da saúde e do bem-estar da população, especialmente nas regiões mais vulneráveis.

A comunidade rural Sítio Olho D'água do Euzébio, situada no município de Jucás, Ceará, é um exemplo dessa realidade. Composta por aproximadamente 53 famílias, a localidade utiliza um manancial superficial como principal fonte de abastecimento hídrico. No entanto, atividades agrícolas, a ausência de um sistema de saneamento adequado e outros fatores ambientais podem

comprometer a qualidade da água, tornando essencial a realização de estudos que avaliem sua potabilidade e segurança para o consumo humano.

Diante desse contexto, este estudo tem como objetivo avaliar a qualidade da água utilizada para o abastecimento da comunidade, e propor medidas para seu aprimoramento. Para isso, foram analisados parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos da água e os resultados comparando com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria N° 888, de 4 de maio de 2021.

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de estudo

O estudo foi realizado na comunidade rural Sítio Olho D'água do Euzébio, localizada no município de Jucás, estado do Ceará. A comunidade é composta por aproximadamente 53 famílias e depende do manancial superficial para o abastecimento de água destinada ao consumo doméstico e atividades agropecuárias. A região apresenta características típicas do semiárido brasileiro, com períodos de estiagem prolongados e disponibilidade hídrica limitada. A localização da área é mostrada na Figura 1.

Figura 1. Localização da comunidade rural Sítio Olho D'água do Euzébio

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Coleta de Amostras de Água

Amostras de água foram coletadas em cinco pontos distintos, iniciando no manancial até pontos de

consumo doméstico da comunidade, seguindo as diretrizes da APHA (2017) e da Portaria GM/MS Nº 888/2021. Os pontos de coleta foram escolhidos com base na acessibilidade da população e nos possíveis riscos de contaminação

Foram realizadas duas coletas, sendo a primeira no dia 16/06/2025 e a segunda no dia 09/09/2025.

Quadro 1. Descrição dos pontos de coleta

PONTO DE COLETA	LOCAL	COORDENADAS
PONTO 1	Manancial Superficial	6°28'49"S 39°38'29"W
PONTO 2	Saída do reservatório	6°28'29"S 39°38'22"W
PONTO 3	Residência 1 (hidrômetro)	6°28'12"S 39°38'22"W
PONTO 4	Residência 2 (hidrômetro)	6°28'40"S 39°38'47"W
PONTO 5	Residência 3 (hidrômetro)	6°28'55"S 39°38'26"W

Fonte: Autores (2025)

Análise Laboratorial da Qualidade da Água

No laboratório de análises de água, as amostras foram submetidas a análises físicas, químicas e microbiológicas para verificar sua conformidade com os padrões de potabilidade.

Os seguintes parâmetros foram analisados:

- Parâmetros físicos: Cor aparente, temperatura, turbidez, sólidos dissolvidos totais;
- Parâmetros químicos: pH, dureza total, cloretos, nitrogênio amoniacal, sulfatos, presença de metais pesados (ferro), nitrato, nitrito e cloro residual livre;
- Parâmetros microbiológicos: Contagem de coliformes totais e *Escherichia coli*.

Os métodos de análise seguiram as diretrizes da APHA (2017) para garantir a precisão dos resultados.

Análise dos Dados

Os dados obtidos a partir das análises laboratoriais realizadas ao longo do estudo foram organizados e avaliados de forma a permitir uma interpretação consistente da qualidade da água analisada. Para isso, os resultados quantitativos foram confrontados com os limites e parâmetros estabelecidos pela Portaria GM/MS Nº 888/2021, que regulamenta os padrões de potabilidade da água no Brasil.

Essa comparação teve como objetivo principal identificar possíveis irregularidades ou desvios

em relação aos parâmetros de qualidade exigidos para o consumo humano, permitindo, assim, uma avaliação precisa do risco potencial à saúde pública. Além disso, a análise dos dados possibilitou verificar tendências, padrões de contaminação e variações entre os diferentes pontos de coleta, contribuindo para uma compreensão mais ampla da situação da água na área estudada.

A abordagem adotada também considerou a relevância de cada parâmetro analisado, uma vez que determinados indicadores microbiológicos e físico-químicos possuem implicações diretas para a saúde dos consumidores e para a segurança dos sistemas de abastecimento de água.

Análises Microbiológicas

As análises microbiológicas foram realizadas com base no método de tubos múltiplos, que consiste em estimar a concentração de microrganismos em amostras de água, principalmente coliformes totais e termotolerantes (fecais). A técnica consistiu na inoculação de diferentes diluições da amostra em múltiplos tubos com meio de cultura líquido, sendo a presença de gás (indicado pela turbidez e bolha em um tubo de Durham) o sinal de um resultado positivo. Cada série foi destinada a uma diluição específica. Concluída a etapa de inoculação dos volumes da amostra e/ou das diluições requeridas para a análise, os tubos foram acondicionados em estufa bacteriológica, mantida a $35 \pm 0,5$ °C, por um período de 24 ± 2 horas.

Para a observação de *Escherichia coli*, com os tubos positivos do meio A-1, realizou-se a etapa de confirmação específica para *E. coli*, por meio do semeio em ágar diferencial, o Eosin Methylene Blue (EMB), que identificou pela morfologia característica das colônias (no caso do EMB, colônias com brilho metálico esverdeado).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Qualidade da Água nos Pontos Coletados

Análises Físico-químicas

Os Quadro 02 e 03 apresentam os valores obtidos das análises da água dos parâmetros físico-químicos.

Quadro 2. Análises físico-químicas realizadas em 16/06/2025 e no dia 09/09/2025

Parâmetros	PRIMEIRA COLETA					SEGUNDA COLETA					
	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5	VMP
Amônia	22,4	5,6	22,4	16,8	-	2,8	2,8	2,8	2,8	5,6	1,2 mg.L ⁻¹
Cor	36	84,3	9,3	21	69,3	31	14,7	17,7	41	14,3	15 uH
Nitrato	0,0	0,0	0,03	0,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,12	10 mg.L ⁻¹
Nitrito	0,013	0,011	0,015	0,031	0,017	0,002	0,001	0,002	0,048	0,003	1 mg.L ⁻¹
STD (Sól. Totais Dissolvidos)	168	191	184	193	195	3537	119	155	194	4021	500 mg.L ⁻¹
Turbidez	2,89	6,1	1,86	2,04	6	0,53	12,77	0,09	2,56	0,08	5 uT

Fonte: Autores (2025)

Amônia

Os resultados obtidos na primeira amostragem para amônia foram de 22,4; 5,6; 22,4 e 16,8 mg.L⁻¹, enquanto o Valor Máximo Permitido (VMP) estabelecido pela Portaria nº 888/2021 é de 1,5 mg.L⁻¹ (equivalente a 1,2 mg.L⁻¹ de NH₃). Observa-se que em todas as amostras do Quadro 2 os valores acima do estabelecido pela legislação, ultrapassando o limite legal. Na segunda amostragem apesar de valores mais baixos, estes ainda variam entre 2,8 e 5,6 mg.L⁻¹, o que permanece acima do VMP.

Concentrações elevadas de amônia são indicadores de poluição orgânica recente, geralmente associadas à presença de esgoto doméstico ou dejetos animais no manancial, além de falhas no processo de tratamento (BRASIL, 2021).

A presença de amônia também compromete a desinfecção por cloração, pois reage com o cloro, reduzindo a formação de cloro residual livre — essencial para o controle microbiológico da água distribuída. Essa situação aumenta o risco de sobrevivência de microrganismos patogênicos. Além do risco sanitário, a amônia em excesso pode causar alterações organolépticas (gosto e odor desagradáveis), afetando a aceitação da água pela população.

Cor e Turbidez

A cor apresentou valores que variaram de 9,3 uH a 84,3 uH. Segundo a Portaria GM/MS nº 888/2021, o Valor Máximo Permitido (VMP) para cor aparente é de 15 uH. Apenas os valores de

9,3 uH (P3 da primeira amostragem), 14,7 uH e 14,3 uH (P1 e P5 da segunda amostragem) atendem ao limite estabelecido. Todas as demais amostras apresentam valores acima do padrão, chegando a 84,3 uH, o que caracteriza não conformidade com a legislação. (Gráfico 1).

Já a turbidez, o Valor Máximo Permitido (VMP) é de 5,0 uT em 95% das amostras analisadas. (Gráfico 2). Na primeira amostragem: P2 (6,1 uT) e P5 (6,0 uT) ultrapassaram o VMP, indicando sólidos em suspensão na água. Os demais pontos ficaram dentro do padrão. Já na segunda amostragem: houve melhora expressiva em quase todos os pontos, exceto P2 (12,77 uT), que apresentou um valor muito acima do limite, o que evidencia um problema localizado no sistema de abastecimento (como falha em filtração ou ressuspensão de partículas na rede).

A redução da turbidez em P1, P3, P4 e P5 entre a primeira e segunda amostragem sugere eficiência no controle em determinados pontos, mas a situação crítica em P2 requer atenção imediata, já que turbidez elevada pode estar associada a microrganismos (WHO, 2017; BRASIL, 2021).

Sólidos Dissolvidos Totais (SDT)

Os Sólidos Dissolvidos Totais (SDT) representam a quantidade total de sais, metais e outros compostos orgânicos e inorgânicos dissolvidos num líquido, medidos em concentração massa por volume (mg.L^{-1}). Altos teores de STD podem provocar alterações no sabor, odor e aparência da água. Na primeira amostragem todos os pontos estão bem abaixo do limite, não trazendo prejuízos à qualidade da água. Na segunda amostragem foram registrados dois valores extremamente elevados (3537 em P1 e 4021 em P5 mg.L^{-1}), que ultrapassam mais de 3 a 4 vezes o limite estabelecido pela legislação. Os demais pontos (119; 155; 194 mg.L^{-1} nos demais pontos) permaneceram dentro dos padrões de potabilidade. Estes valores elevados corroboram com os valores obtidos de cor e turbidez que em alguns pontos ficaram acima dos valores estabelecidos pela portaria do MS para consumo humano.

Nitrato e Nitrito

Na Portaria 888/ 21 os valores de máximos de Nitrato são 10 mg.L^{-1} , neste estudo os valores obtidos foram de zero, ou seja, dentro do limite. Já para o Nitrito (VMP = 1 mg.L^{-1}), todos os valores obtidos, tanto na primeira quanto na segunda amostragem, apresentaram concentrações baixas, esperadas em águas superficiais. Sem restrições, mas deve ser monitorado em conjunto com a amônia, pois ambos fazem parte do ciclo de nitrificação.

Análises Microbiológicas

O Quadro 4 abaixo, apresenta os valores de coliformes termotolerantes e *Escherichia Coli* obtidos nas duas amostragens, comparados com os limites estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, que determina a ausência de coliformes termotolerantes em 100 mL de amostra como critério de potabilidade da água para consumo humano (BRASIL, 2021).

Quadro 4. Valores obtidos para Coliformes Termotolerantes

PONTOS	COLIFORMES TERMOTOLERANTES		<i>Escherichia coli</i>	
	PRIMEIRA COLETA	SEGUNDA COLETA	PRIMEIRA COLETA	SEGUNDA COLETA
	NMP/100mL	NMP/100mL	NMP/100mL	NMP/100mL
PONTO 1	$4,30 \times 10^3$	$7,50 \times 10^3$	$3,60 \times 10^2$	$2,30 \times 10^3$
PONTO 2	$2,00 \times 10^4$	$4,30 \times 10^3$	0,0	$2,30 \times 10^2$
PONTO 3	$9,10 \times 10^2$	$1,50 \times 10^3$	0,0	$1,50 \times 10^2$
PONTO 4	0,0	$2,30 \times 10^3$	0,0	$9,30 \times 10^2$
PONTO 5	$2,40 \times 10^4$	$1,50 \times 10^1$	0,0	$3,60 \times 10^0$

Fonte: Autores (2025)

As análises microbiológicas da água revelaram contaminação fecal acentuada e risco sanitário, com elevadas variações entre as duas coletas. Na avaliação inicial de coliformes termotolerantes, apenas o Ponto 4 (P4) atendeu aos padrões legais. Os demais pontos apresentaram concentrações elevadas, variando de $9,10 \times 10^2$ a $2,40 \times 10^4$ UFC/100 mL, com destaque para os níveis críticos em P2 e P5 ($>2,0 \times 10^4$ UFC/100 mL). A segunda coleta demonstrou uma redução geral da contaminação, notadamente em P5 (de $2,40 \times 10^4$ para $1,50 \times 10^1$ UFC/100 mL), embora ainda em desconformidade. Paradoxalmente, o P4 tornou-se impróprio ($2,30 \times 10^3$ UFC/100 mL), sugerindo contaminação intermitente ou pós-tratamento.

Para *Escherichia coli*, cujo Valor Máximo Permitido (VMP) é a ausência em 100 mL conforme a Portaria nº 888/2021, a contaminação inicialmente estava restrita ao P1 ($3,60 \times 10^2$ NMP/100 mL). Na análise subsequente, observou-se uma deterioração generalizada do quadro: a contaminação em P1 intensificou-se ($2,30 \times 10^3$ UFC/100 mL) e os demais pontos (P2, P3, P4 e P5), antes conformes, também passaram a apresentar a bactéria. Infere-se que a ausência de desinfecção por cloração seja a principal causa da contaminação microbiológica generalizada, evidenciando um elevado risco à saúde pública. Esses resultados foram semelhantes aos obtidos por Macedo (2017), ao monitorar 24 poços na zona rural de Minas Gerais, obteve em 25% deles contaminação de *Escherichia coli*, recomendando também o tratamento incluindo a cloração.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da qualidade da água no Sítio Olho D'água do Euzébio, em Jucás-CE, revelou não conformidades com a Portaria GM/MS nº 888/2021, indicando riscos à saúde pública. Foram detectadas concentrações elevadas de amônia, cor aparente, turbidez e sólidos dissolvidos totais. A contaminação microbiológica foi evidenciada pela presença de coliformes termotolerantes e *Escherichia coli*, sugerindo contaminação fecal e o potencial de veiculação de patógenos. Tais resultados demonstram a necessidade de intervenções no sistema de abastecimento, incluindo a implementação de tratamento e monitoramento contínuo da qualidade da água.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- APHA – American Public Health Association. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021. Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2021. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-888-de-4-de-maio-de-2021-318461562>. Acesso em: 5 set. 2025.
- CASTRO, D. S.; SILVA, P. R.; ALMEIDA, R. S. Participação comunitária na gestão dos recursos hídricos em comunidades rurais. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 26, n. 3, p. 1-14, 2021.
- CLASEN, T., *et al.* Interventions to improve water quality for preventing diarrhoea: systematic review and meta-analysis. BMJ, 334(7597), 782. 2007.
- MACEDO, Gabriela Arantes. Qualidade da água de abastecimento em comunidades rurais do município de Formiga – MG. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária) – Centro Universitário de Formiga, Formiga, 2023.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Drinking-water. Geneva: WHO, 2022. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water>. Acesso em: 18 set. 2025.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Guidelines for drinking-water quality: fourth edition incorporating the first and second addenda. Geneva: WHO, 2023. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240069247>. Acesso em: 18 set. 2025.
- WHO & UNICEF. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000–2017: Special focus on inequalities. WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP). 2019.